

K.KARIMOV'TIŃ «AGABIY» ROMANINDA GÓNERGEN SÓZLERDIŃ QOLLANILIW ÓZGEHSELIKLARI

J.Tańirbergenov

QMU docenti, PhD.

A.Usnatdinov

QMU 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14101125>

Annotaciya. *Bul maqalada Qaraqalpaq jazıwshısı K.Karimovtıń «Agabiy» romanında gónergen sózlerdiń qollanılıw ózgeshelikleri berilgen. Jazıwshınıń romanda gónergen sózlerdi qollanıw stili, ózgeshelikleri mısallar tiykarında talqılangan*

Tirek sózler: *Basqarıw islerine baylanıslı sózler, Kiyim-kenshek atamalarına baylanıslı sózler, Úy buyımları, Áskeriy islerge hám qural-jaraq atamalarına baylanıslı sózler*

THE DISTINCTIVE USE OF DIALECT WORDS IN K. KARIMOV'S NOVEL «AGABIY»

Abstract. *This article discusses the unique use of dialect words in the novel Agabiy by Karakalpak writer K. Karimov. The writer's style and distinctive use of dialect words in the novel are analyzed with examples.*

Keywords: *"Words related to administrative matters, terms related to clothing and accessories, household items, terms related to military matters, and weapon names.*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В РОМАНЕ К. КАРИМОВА «АГАБИЙ»

Аннотация. *В этой статье описаны разновидности применения исторических слов в романе "Агабий" каракалпакского писателя К.Каримова. Анализ включает в себя стиль и разновидности использования старых слов в романе писателя с помощью примеров.*

Ключевые слова: *"Слова, связанные с административными делами, термины, связанные с одеждой и аксессуарами, предметы домашнего обихода, термины, связанные с военными делами и названия оружия.*

Jazıwshı K.Karimovtıń «Agabiy» romanı óziniń kórkemliliği, tillik ózgeshelikleri, bay tematikası menen ajralıp turadı. Onıń leksikasında xalqımızdıń ótmishi, kún-kóris jaǵdayı, úrp-ádet hám dástúrleri, basqa xalıqlar menen mádeniy hám ádebiy baylanısları, qaraqalpaq xalqınıń XVII–XIX ásirlerdegi jasaw turmıs tárizi óz sáwlesin tapqan til birlikleri bar ekenligin ańlaymız. Solardıń qatarında gónergen sózler sol dáwirdiń koloritin, kartinasın ashıp beriwshi til birlikleri esaplanadı. Olardı shıǵarma tilinde kóplep ushıratıwǵa boladı.

Romanda xalqımızdıń sol dáwirdegi jasaw tárizine, jámiyetlik-siyasiy islerge, mámleketti basqarıw islerine, kiyim-kenshek atamalarına, xalıqtıń sociallıq-ekonomikalıq jaǵdayına baylanıslı gónergen sózlerdiń mánilik ózgesheliklerin esapqa ala otırıp, olardı tematikalıq jaqtan birneshe toparlarǵa ajıratıq.

1. *Basqarıw islerine baylanıslı sózler.* K.Karimovtıń «Agabiy» romanında sol dáwirdiń jámiyetlik-siyasiy islerine baylanıslı jumsalǵan sózler kóplep qollanılǵan. Bul toparǵa kiriwshi sózler mámleketti basqarıw islerine, hámel, adamlardıń sociallıq jaǵdayın bildiretuǵın gónergen sózler bolıp esaplanadı.

Mısallar: Biraq *ámirden* qollaw bolatuǵın bolsa bas qatırıp kóriwge boladı (I, II, 56-bet).

Qaysı *ámir*, qaysı *sultan*, qaysı *xan* itaat etiwshi, xızmetke taq turıwshı puqarasın jaqsı kórmegen (I, II, 57-bet). Bir kúni *xan* láshkerine nóker alıwǵa kelgen Subxan júzbasınıń kózine tústi (I, II, 30-bet). Biz *aqpatsha* aǵzamnıń xızmetlerindemiz, al siz qaysı wálayattan bolasız? (III, 53-bet). *Qusbegi* albıraǵanın jasırmaqshı bolıp, belindegi enli qamarın asıqpay sheship, saqshıǵa usındı (I, II, 123-bet). Ol Shımbay pristavınıń *pashshabı* bolıp, bazardaǵı tártipti qadaǵalaw ózine tapsırılǵan edi (III, 4-bet).

Aǵabiy – Xiywa xanı tárepinen 1859-jılı engizilgen qaraqalpaqlar ushın eń joqarı basqarıw organı bolǵan. Bul lawazım engizilgeninen baslap Qaraqalpaq jerlerin Rossiya basıp alǵanǵa shekem ataqlı biy Erejep biy basqarǵan. Bul lawazım keyin ala joǵalıp, házirgi waqıtta qollanılmaydı. Mısalı: Ol payıtlarda Erejep *aǵabiydiń* abıroyı ósip turǵan waqıt bolsa kerek (III, 11-bet).

Aǵa sózi áskeriy emes, jay – basshı, bas adam mánisi menen de qatar qollanılǵan. Qáytkende de ótken waqıtlarda *aǵa* sózi jası ulken er adam degen maǵanası menen qatar, bas, basshı, el (ruw, xalıq) basshısı ásker basshı degen awıspalı maǵanada jiyi qollanılıp, terminlik sıpatqa iye bolǵanın kóremiz. *Aǵa* sóziniń bir gezdegi bas, basshı degen awıspalı mánisi erterekte qalıplesken el *aǵası*, ot *aǵası* degen dizbeklerdiń bar ekenligi menen dálillenedi.

«Biy» sózi erte dáwirlerde daw-jánjellerdi, shatasqan máselelerdi sheship, biylik etiwshi adam. Mısalı: Oyanıp úlgergenler: qońsı otawdaǵı Qulshı menen birge kelgen *biyler*, atqosshılar tura-tura seyistiń bolıp atırǵan otawı janındaǵı sırtı jıńǵıl menen qorshalǵan atqoraǵa asıqtı (I, II, 69-bet).

Oyaz – Patsha Rossiyasında 1929-jılǵa shekem guberniya quramındaǵı adminstrativ aymaqlıq bólim [1]. Mısalı: *Oyaz* pristavı ne ushın shaqırdı eken? (I, II kitap, 148-bet).

Tóre – feodallıq jámiyette ústemlik etiwshi, biylewshi adam, aqsúyek. Mısalı: Oris *tore* menen birneshe mártebe ushırasıp, izinde tamır bolıp ketiwine pristavtıń sol bashqurt *báshiri* sebep bolǵan (III, 47-bet). *Báshir* – pristavtıń xatkeri usılay atalǵan.

Atalıq – revolyuciyaǵa shekemgi puqara xalıqtıń üstinen húkimlik etiwshi, el basqarıwshı, ámeldar kisi. Mısalı: Biyler hayran bolıstı, endi olar biyler emes, beglerbegiler menen *atalıqlar*, nayıplar edi (I, II, 453-bet).

Sonıń menen birge, bul dáwir aralıǵında mámleketlik dúzimde rus tiline tán bolǵan basqarıw organlarınıń atamaları hám lawazımların kóbirek ushıratamız.

Bolis – patshalıq Rossiyaǵa uezdiń bir bólimi bolıp esaplangan eski administrativlik-territoriyalıq bóliniw, volost. Mısalı: Ózi tatar yamasa bashqurtlar arasında júrip turkiy tilde azı-kem úyrengen bolsa kerek, dilmashtı shaqırmay-aq *bolıstı* ózi tergewge kiristi (III, 54-bet).

Joqarıda berilgen mısallardaǵı *ámir*, *xan*, *sultan*, *patsha*, *qusbegi*, *pashshap*, *biy*, *aǵabiy*, *atqosshi*, *tóre*, *inaq*, *jállad*, *oyaz*, *bolis* degen sózler romandaǵı waqıyalar bayan etilgen dáwirge tiyisli basqarıw islerine baylanıslı jámiyetlik-siyasiy sózler bolıp tabıladı.

2. *Kiyim-kenshek atamalarına baylanıslı sózler*. Kiyim-kenshekler hár bir dáwirde óz zamanına say ózgeriske ushırap, ayırımları qollanıwdan shıǵıp qalıp otırǵan. K.Karimovtıń «Aǵabiy» romanında súwretlengen waqıyalar tariyxıy proceslerdi sáwlelendirenlikten, onda gónergen sózler dáwir koloritin beriw ushın jumsaladı.

Romanda tariyxıy waqıyalar sóz etilgenlikten, onda ushırasatuđın kiyim-kenshek atamalarınń derlik barlıđı tariyxıy kiyimler bolıp tabıladı.

Degeley – ernegi júnli teri menen ádiplengen, gezlemeden tigilgen, malaqayǵa uqsas bas kiyimniń bir túri. Mısalı: Ernegin qarakól teri qoyıp tigilgen *degeleyiniń* tısın aylandırıp kiydi (I, II kitap, 79-bet).

Sálle – hár túrli gezleme materiallardan orap islengen bas kiyim. Mısalı: Shoq saqalı shıraylı júzine qup jarasıp turǵan, orta jaslardađı ámir basına *sálle* orap, ústine kelte jeńli qırmızı reńli shapan kiyip, beline altın toǵalı kámar baylaǵan edi (I, II, 56-bet).

Jawlıq – basqa jamılatuđın úlken hám uzın oramal [2]. *Jegde* – «shapanǵa usas bolǵan, biraq onıń jeńleri bolmaǵan, kiyim-kenshektiń bir túri» mánisinde qollanıladı. Mısallar: ...molla menen qazı-kálanlardıń kelisigin keltirip orap, bir ushın iynine taslap qoyǵan *sálleleri*, *aq jawlıq* taslaǵan, *kiymeshek* kiygen, *jegde* jamılǵan, *aydınlı oramal*, *mádeli oramal* tartqan keywanılar menen kelinshekler, *sáwkele* kiyip, *óńir monshaq*, bolmasa *baqa túyme* asınǵan qızlar... (III, 21-bet).

Kamzol – «er adamlardıń hám hayal-qızlardıń ústine kiyetuđın ústki kiyimi» mánisinde jumsalǵan. Mısalı: Aydınlı oramalıń qayta orap, ústindegi ğıjım maqpal *kamzolınıń* qarsı ilgegin ilip bolıp, tađı sheshti (III, 8-bet).

Beshpent – «qız-kelinshekler kóylektiń sırtınan kiyetuđın ústki kiyim» mánisinde qollanılgan. *Shapan* – órmekte toqılǵan hám túrli gezleme materiallardan ishine paxta salıp tigilgen uzın sırtqı kiyim. Mısallar: Kóylek tigip, haytta, toylarda *beshpenttiń* ishinen kiyse, kózge osnhelli taslanbaydı (I, II, 316-bet). “Ózgeler kórsin” degen kibi bolıs *duwqat shapanınıń* kókiregin ayqara ashtı, mawıtı beshpentiniń kókireginde bolsa orden sawlat tóǵıp turar edi (I, II kitap, 52-bet).

Biz joqarıda sóz etken kiyim-kenshekler, bas kiyimler ata-babalarımızdıń burınǵı waqıtları kiygen kiyimleri. Házirgi kúnde bunday kiyimlerdeń ayırım túrleri ğana shapan, kamzol, taqıya qollanıladı.

3. *Úy buyımı atamalarına baylanıslı sózler*. Hár bir xalıqtıń milliyliğin kórsetiwshi úy tutınıw buyımları bolǵanı sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń ótmishine, kún kórisine baylanıslı úy tutınıw buyımları K.Karimovtıń «Aǵabiy» romanı tilinde óz kórinisin tabadı. Romanda pazna, kewsen, otaw, qos, kerege, qaqlı, sabayaq, sandıq, boqjama hám t.b. sózler jiyi qollanılgan. Mısallar: Ákesi Bozay at taǵalaǵan, shıńǵóbız soqqan, oraq penen beldiń, ketpenniń, *paznanıń* ustası – temirshi edi (I, II, 211-bet). Bizniń *kewsendi* qashan bereseń, awılıńa dán tiyep qaytatuđın arba jibere bereyin be? – dep qoyadı usta jiyen bir jađı oyın, bir jađı shın (I, II, 261-bet). Qojamyar biy bas bolıp kelgen mańıtlardıń otawın tabıwı kerek (I, II, 74-bet). Otın kóp, seksewil degeniń qol sozım jerde turıptı, úyler menen *qoslardıń* arasına derlik hár adımda jađılǵan ot pútkil átiraptı jaqtırtıp jibergendey kórinedi (I, II, 29-bet). *Keregeden* qınaptađı qılıshı tađılǵan, bir jađında qayqı qanjar ilingen, toǵası gúmisten, al ózi ógizdiń terisinen iylengen, eni yarım qarıs keletuđın kámarın beline bayladı (I, II, 5-bet). Páskeltek etip atpa ılaydan salınǵan tamlar, bolmasa qamıs *qaqıralar* tar kóshelerdiń boylarında bir-birine iyin tiresip turıptı (III, 21-bet). *Sandıđı* menen sabayađı, bođjaması menen qarshını, júđi menen *kerğisi* kemistađı! (III, 109-bet).

Óziñiz joq ta oylasıqsız bir is qılıp qoydıń, – dedi Jarqınay qız waqtında óz jasawı menen birge alıp kelgen, tek Qayır kelgende ğana *sabayaqtan* shıǵarılıp, qımız quyılatuǵın ıdı-saplı ayaqqa babında ashıǵan, kópirip turǵan qımız toltırıp atırıp (I, II, 426-bet). ...kiyizler menen kórpe-tósekti *boǵjamaǵa*, qazan-tabaǵın *qarshınǵa*, kese-shaynegi barlar, onday ıdısların shınıqaplarǵa salıp kóliklerge artıwǵa tayarlanana berdi (I, II, 47-bet).

4. *Tóseniw hám tutınıw buyımlarına baylanıslı sózler*. Xalqımız úy ruzgershiligine de óz aldına kewil bólgén. Hár bir xalıqtın milliyliǵın kórsetiwshi úy tutınıw buyımları bolǵanı sıyaqlı qaraqalpaq xalqının ótmishine, kún kórisine baylanıslı úy tutınıw buyımları roman tilinde óz kórinisin tabadı. Úy buyımlarının geyparaları kiyim-kenshekler sıyaqlı óz dáwiri ushın xarakterli bolıp, házirgi kúnde qollanıwdan shıǵıp qalǵan. Romanda *tóseniw*, *tutınıw* buyımlarına baylanıslı *qorjin*, *kiyiz*, *kepshek*, *shipta*, *boyra*, *keli*, *kelsap*, *kewsen* gónergen sózleri qollanılgan.

Mısallar: *Qorjındı*, aqsham jamılıp qalǵıǵan qasqır ishigin keregege ildirdi (I, II, 5-bet).

Kiyiz tutılǵan qara úydiń japsarındaǵı qasqır terisiniń ústinde tonın jamılıp qalǵıwǵa beyimlesken Qulshı biy tonnıń ıssılıǵınan ráhátlenip, kózlerin jumdı. (I, II, 17-bet). Kóp ótpey qolına dán tolı *kepshek* kótergen hayal kórinde. (III, 207-bet). Berkinbaydıń eski qaraúyinen hárdayım "jamǵır bir jawsa, úydiń ishi eki jawıp", ishke tóselgen *shipta menen boyranı* hár kúni sırtqa jayıp, qurǵatıp alıwǵa tuwra keledi (III, 227-bet). Bul iste *keli menen kelsap*, aǵash toqpaq, júń sabaytuǵın, sabawlar, qızıl júńıldıń qayısqaq shıbıqları, qullası júweri bastan dánin ayrıwǵa imkan jaratatuǵın hámme nárese iske salındı (III, 229-bet). Al, *kewsendi* Seyilxannıń jarımjan balasınıń úyine aparılǵan, – dep tapsırdı (III, 229-bet).

Qaraqalpaq xalqı házirgi waqıtta úy turmısında kerekli bolǵan hár qıylı zatları salıp qoyıwda hám olardı saqlawda materiallardan, gezlemeden, shiysheden islengen ıdıslardan paydalanadı. Erte de xalqımız aǵashtan, ılaydan, teriden, hár qıylı palız eginlerinen islengen ıdıslardı paydalanǵan. Sonlıqtan da bul toparǵa kiretuǵın úy buyımları atamalarınń ayırımları tilimizde qollanıwdan shıǵıp qalǵan yaki bolmasa siyrek ushırasatuǵın sózler toparına kiredi.

Máselen, palız ónimleriniń biri – qabaqtan islengen ıdıslarǵa *may qabaq*, *suwqabaq*, *ıdı qabaq*, *awız qabaq*, *ayran qabaq* hám taǵı basqa da túrlerin jatqarıwǵa boladı.

5. *Áskeriy islerge hám qural-jaraq atamalarına baylanıslı sózler*. Shıǵarmada sáwlelengen dáwirde urıs islerinde qollanılatuǵın qural-jaraqlardıń túrlerine *qılısh*, *nayza*, *qanjar*, *qalqan*, *dubilǵa*, *sawıt*, *sadaq*, *shoqmar*, *oq jay*, *dúpeń*, *aybalta* sózlerin kirgizsek boladı. Mısallar: Hámmege “tayarlan” degen buyırıq berilgen sıyaqlı kim janında jatqan *shoqmarın*, kim *nayzasın*, “ornında turıp pa” degen yańlı qarmalap kózlerin uwqaladı (I, II, 113-bet). Basınan taslamaytuǵın temir *dubilǵasın* jelkesine qaray ısırıp qoydı (I, II, 87-bet). *Dúpeńler* oqdári iyisin saǵındı (I, II kitap, 122-bet). Dushpan *sadaǵı* ısqırıp kelip Bektemirdiń kókiregine qadaldı (I, II, 133-bet). Jeńi shıǵanaqqa keletuǵın kózgenek polat *sawıt* sheshilmedi (I, II, 134-bet). Kópshiliginiń qollarında quralı, *qalqanı*, iyinlerinde qara miltıq penen *sarı jayları* bar (I, II, 83-bet).

Romanda urıs jaǵdayında sawashtı basqarıw sistemasına baylanıslı hámel atamaların bildiriwshi *júzbası*, *mıńbası*, *ásker*, *láshker*, *eliwbası*, *onbası* sıyaqlı gónergen sózler de ushırasadı. Mısallar: Astına qara buwdan at mingen, murtı endi tap bergén jigít shıǵıp kelgende *mıńbasınıń* óz áskerlerinen kútkén úlken úmiti pushqa shıqqanday tuyıldı (I, II, 321-bet). *Júzbası da*, *onbası da* buyırıq bere berip, qanıma toydırdı (I, II, 120-bet). Ámirdiń *láshkeri* qalaǵa jaqın jerdegi bir awılда turatuǵın edi (I, II, 119-bet).

K.Karimovtın «Aǵabiy» romanında qollanılǵan áskeriy islerge baylanıslı terminlerdiń kópshiligi áskeriy qural-jaraq atamaları bolsa, ayırımları áskeriy lawazımlardıń atamalarınan ibarat.

Juwmaqlap aytqanda, jazıwshınıń «Aǵabiy» romanı tilinde jumsalǵan gónergen sózler ózleriniń shıǵarma tilinde qollanıwı arqalı xalıqtıń milliy ózinsheligin, tariyxın, sonıń menen birge qaraqalpaq tiliniń rawajlanıw basqıshlarınan derek beretuǵın bay material sıpatında joqarı bahalanadı. Olardıń mánilik ózgesheliklerin úyreniw qaraqalpaq tili tariyxı, tariyxıy dialektologiyası, leksikologiyası ushın úlken áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. IV том. – Б. 382.
2. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1984. II том. –Б. 188.
3. Каримов К. Ағабий. Тарийхый роман. I, II китаплар. – Нөкис: Билим, 2017. – Б. 476.
4. 4. Каримов К. Ағабий. Аққапшық. Тарийхый роман. III китап. – Үргениш: Хорезм, 2016. – Б. 267.